

MIN SULOLASI DAVRIDAGI XITOIY ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI)

BUXORO DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

“Ijtimoiy fanlar kafedrası” o‘qituvchisi

Kenjayev Sardor Nurmurod o‘g‘li

1-1,2tar21 guruh talabasi.

Xolmurodova Madina, Salimova Nozima,

Amonova Ruhshoda, Aktamova Nafosat

Anotatsiya: Ushbu maqolada Xitoyda tashkil topgan Min sulolasi armiyasi tuzulishi, uning tarkibi va provensiyalardan yig‘ilgan qo‘shin haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘z: Armiya, Xitoy, Gansu, Yunan, Lyaodong, Zhengtong, Yongle, Min, Oyrat, Xongvu, Osmon o‘g‘li.

Xitoyda uzoq davom etgan milliy ozodlik urushi natijasida 1368-yildan boshlab milliy Min sulolasining hokimiyati (明, 1368-1644) o‘rnatildi. Bir muncha vaqt Lyaodong (遼東), Yunnan (雲南) va Gansu (甘肅)da qarshilik ko‘rsatishda davom etgan mo‘g‘ul qo‘shinlarining qoldiqlari asta-sekin yo‘q qilindi yoki yangi sulola tarkibiga kiritildi. 1387-yilga kelib mo‘g‘ullarning Xitoydagi so‘nggi istehkomlari zabt etildi va Min qo‘shinlari shundan keyin Mo‘g‘ulistonga yurish boshlad. Bu yurish 1370-yilda boshlanib, 1424-yilgacha davom etdi. Keyinchalik, Min sulosani hududi kengaydi. Yongle imperatorining ulug‘vor an‘analarini davom ettirishga urinib ko‘rdi (永樂, 1402-1425), uning nabirasi Zhengtong (正統, 1435-1449) Mtroop yurishini shaxsan boshqargan. Oyratlarga qarshi kurash olib bordi. Biroq, vaqt o‘zgardi - Ming qo‘mondonligining bir qator strategik xatolari natijasida Tumubao yaqinida shiddatli jang bo‘lib o‘tdi (1449 yil), unda Xitoy qo‘shinlari qattiq mag‘lubiyatga uchradi. Imperatorning o‘zi ham oyratlar tomonidan asirga olingan. 1370 yilda mo‘g‘ul taxtining vorisi Maydaribal qo‘lga olingan birinchi Min

imperator Xongvu davrida (1368-1398) mo'g'ullarga qarshi g'alabali yurishlar boshlangan paytdan boshlab, 1449 yilda yakunlangan mag'lubiyatga qadar. Osmon O'g'li Mingning sakkiz yillik asirligi - bu davr Xitoy armiyasining rivojlanishidagi butun davrni aks ettiradi. Hongvu imperatorining g'alabalarining kaliti qayta tashkil etilgan qo'zg'olonchilar armiyasi bo'lib, u tarixda harbiylarning alohida tarmoqlari o'rtasida noyob muvozanatga erishdi va Xitoy harbiy an'analarini harbiy texnikaning eng so'nggi yutuqlari bilan muvaffaqiyatli birlashtirdi. Min qo'shinining ko'p sonli otliq qo'shinlari xitoyliklardan ham, Min sulolasi tomoniga o'tgan mo'g'ul harbiy boshliqlarining qo'shinlaridan tashkil topgan. Masalan, Mingning eng mashhur otliq qo'mondonlaridan biri general Mu Ying mo'g'ul edi. Kuchli otliq qo'shinlardan tashqari, Hongvu samarali piyoda askarlarini yaratishga muvaffaq bo'ldi, bu esa Tang sulolasi qulagandan keyin (唐, 618-904) Xitoy uchun qoida emas, balki istisno edi. Birinchi imperator vafotidan keyin bir muncha vaqt Xunu davrining inertsiyasi saqlanib qoldi, bu Ming qo'shinlarining g'alabalarini ta'minladi, ammo uning o'g'li Yongle hukmronligining o'rtalariga kelib, Xitoy qurolli kuchlari katta o'zgarishlarga duch keldi. Manning Imperator Xunvu hukmronligining oxirida Xitoy armiyasi 1200 ming kishiga yetdi. Ularning deyarli yarmi - 522 186 kishi Buyuk Xitoy devoridan biroz shimoldan o'tgan shimoliy chiziq bo'ylab joylashgan. Xitoy qo'shinlari irsiy harbiylardan iborat edi. 14-asr oxirida 65 million kishi bo'lgan butun aholi 2 toifaga bo'lingan - soliq to'lovchi "fuqaro" oilalar (民戶) va soliqdan ozod qilingan "harbiy" oilalar (軍戶). "Harbiy oilalar" ning umumiy soni XV asr boshlariga kelib 2 million kishini tashkil etdi. Askarlardagi xizmat va qo'mondonlik shtabiga tegishli bo'lganligi irsiy edi. 01/06/1403 yildagi farmonga binoan, agar harbiy xizmatchi oilasida harbiy xizmatga majbur bo'lgan 3 nafar shaxs bo'lsa, ulardan faqat bittasi xizmat qilgan. U "asosiy", qolganlari esa "zaxira" deb hisoblangan. Armiya uchun qo'shimcha ishchi kuchi manbai jinoyatchilar bo'lib, ular chegarada yoki nosog'lom iqlimi bo'lgan joylarda harbiy xizmatga jo'natish buyurilgan. O'lis chegara hududlarida xizmat qilishga kadrlarni jalb qilish uchun

harbiylar oilalarini ko‘chirishni rag‘batlantirish siyosati olib borildi, buning uchun ularga oylik maosh berildi, chorva mollari, jihozlar, urug‘lik materiallari va uy-joy qurish uchun kreditlar ajratildi. Pekin va Lyaodun yaqinidagi chegara zonasida aylanib yurgan mo‘g‘ul viloyatlari orasida katta obro‘-e‘tiborga ega bo‘lgan imperator Yongle davrida mo‘g‘ul va Jurchen otryadlarini qo‘mondonlari bilan birga yollash boshlandi. Biroq, XIV-XV asrlarda qo‘shinlarni haq to‘lash uchun yollash faqat epizodik chora bo‘lib qoldi, bu kamdan-kam hollarda qo‘llaniladi va qurolli kuchlar tuzilishiga hal qiluvchi ta‘sir ko‘rsatmaydi. Ofitser kadrlari irsiy edi, ammo nasliy bo‘lmagan ofitserlarni lavozimga ko‘tarishning nazariy imkoniyati mavjud edi - agar nomzod harbiy imtihonlardan o‘tgan bo‘lsa (mín), u keyingi ko‘tarilish huquqi bilan harbiy mansabdor shaxslar tarkibiga kiritilishi mumkin edi. o‘z lavozimini meros orqali o‘tkazish. Ta‘minot Armiya harbiy xizmatchilarning soni va darajasiga qarab oylik guruch ratsionini oldi.

Xulosa qilib aytganda, bu davrda Xitoy(Min) armiyasi son jihatdan ko‘p va puxta harbiy taktik tayyorgarlik ko‘rgan qo‘shin edi.

References

1. Пастухов А.М. Китайская армия при династии Мин (вторая половина XIV – первая половина XV века). // Батыр. Традиционная военная культура народов Евразии. 2015. № 6. – 46-65.
2. Sardor Nurmurodovich Kenjayev, Komron Mahmud o‘g‘li Zayniev. [Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida \(cyberleninka.ru\)](#) Vol. 3 No. (2022): Science and Education.634-639.
3. Kenjayev S.N. Amir Temur davlati va Xitoy(Min) imperiyasi o‘rtasidagi savdo aloqalari tarixidan // “O‘tmishga nazar” 4 jild, 10-son, Doi Jurnal 10.26739/2181-9599. – TOSHKENT 2021.- Б.67-74. [ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА И КИТАЙСКОЙ \(МИН\) ИМПЕРИИ | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ \(tadqiqot.uz\)](#)

4. Кенжаев С.Н. [Амир темур ва хитой давлати ўртасидаги харбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хафининг вужудга келиши ЎЗМУГА Кенжаев С.Н \(fayllar.org\)](#)// ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, 1/9. – Тошкент, 2022.-Б.18-21. [О‘zMU xabarlarlari Вестник НУУз АСТА NUUZ](#)
5. Сардор КЕНЖАЕВ. Amir Temurning Xitoy(Min davlati) harbiy yurishga tauyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // SOHIBQIRON YULDUZI. Ижтимоий-тарихий,илмий ва оммабоп журнал. №3(49). –Қарши, 2022.25-30 б.
6. Kenjayev S.N. . [Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China \(Min State\) \(In the Case of Fu An\) | Miasto Przyszłości \(miastoprzyszlosci.com.pl\)](#) // Impact Factor: 9.2, ISSN-L: 2544-980X.- Miasto Przyszłości Kielce,2022.112-114 P
7. Кенжаев С.Н. [Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati \(cyberleninka.ru\)](#) // Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- Т.:1493-1497 б.
8. Кенжаев С.Н. Trade and ekonomik relations between Amir Temur’s state and the Min dynasty// International symposium of young scholars. –USA,2021. 480-481 P. <https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/download/485/455/1746>
9. Кенжаев С.Н. Factors of Amir Temur’s military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical Research, ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.115-117 p. [\(buxdupi.uz\) 4.Germaniya+pdf.+Kenjayev+S.N..pdf](#)
10. Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур хаётининг сўнгги кунлари. // “Amir Temur – buyuk sarkarda va davlat arbobi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2022. 52-57 б.Хитой сари юришга та й ёргарлик жараёнлари....

10. Кенжаев, С.Н. (2022). АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot (in-academy.uz) - *Zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot*, 1(26), 130–135. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5925>. Тошкент, 2022. 18-22 б.
11. КЕНЖАЕВ , С. . АМИР ТЕМУРНИНГ ХИТОЙ ЮРИШИ ВАҚТИДА ЖАНУБИЙ ВА ШИМОЛИЙ САРҲАДЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ МАСАЛАЛАРИ. | Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar (in-academy.uz) (2022). // *Zamonaviy Dunyoda Tabiiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar*, 1(25), 18–22. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdtf/article/view/5923>–Toshkent, 2022. 131-134 б.
12. Кенжаев С. Н. Important issues of important of improving the immunity of security, international harmony, religious tolerance in the state of Amir Temur // Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт асосларини кучайтиришнинг долзарб масалалари. – Бухоро, 2022. 238-241 б. [Продолжение работы на этом сайте заблокировано. \(buxduri.uz\)](#)
13. Кенжаев С. Н. АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САВДОГАРЛАР ТАБАҚАСИНИНГ ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ | Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya (in-academy.uz) // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya.–Toshkent, 2022.- 1 pp. 58-60 (7)
14. Kenjayev S. THE IMPORTANCE OF THE NORTHERN AND SOUTHERN NETWORK OF THE GREAT SILK ROAD IN AMIR TEMUR'S RELATIONS WITH CHINA | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot (in-academy.uz) (2022) 1(28), 207–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>

15. Kenjayev S.N. Амир Темурнинг Хитой билан муносабатларида Шимолий савдо йўлининг аҳамияти/ International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century 2022/7.197-199.
16. Kenjayev S.N. [Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida](#). - Science and Education, 2022
17. Kenjayev, S Murtazoyev, S Nematova, S Melsova. [ROMITAN HUDUDIDA DASTLABGI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR VA ULARNING TAHLILI](#)//S Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 1 (7), 53-57 [file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20(1).pdf). [Кенжаев: ва Хитой муносабатлар...](#)
18. SN Kenjayev, K.M. Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida //- Science and Education, 2022 Amir [Related articles All 2 versions](#)
19. Жасур Латипов, Сардор Кенжаев / Елюй Чуцай: Мўғуллар империясининг буюк мутафаккири [Матн] : рисола / Ж.Латипов, С.Кенжаев.- Бухоро: “БУХОРО ДЕТЕРМИНАНТИ” МЧЖнинг Камолот нашриёти, 2022-48 б.
20. Kenjayev, S. N. o'g'li, & Xurramova, G. I. qizi. (2023). USMONIYLAR DAVLAT BOSHQARUVIDA QOZILAR TAYYORLASH MASALARI XUSUSIDA AYRIM SHIZGILAR. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS "*, 2(2), 144–153. Retrieved from <http://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>.
21. Кенджаев Сардор Нурмуродович, Уринов Шахджахан Джамшидович, Хакимова Дилнура И Полатова Шохинабону. (2023, 24 февраль). НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХИЩНЫХ КОШАЧЬИХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ЛИТЕРАТУРЕ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКЕ,

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “TRENDS OF MODERN
SCIENCE AND PRACTICE”

Ankara, Turkey 2023

Бостон, США. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192> [https://doi.org/10.5281/zeno
do.7675191](https://doi.org/10.5281/zenodo.7675191)